

GIPERTONIYA KASALLIGI VA UNI OLDINI OLISH

Baxriddinov Akmaljon

Alfraganus Universiteti Tibbiyot kafedrası, davolash ishi
yo'nalishi 4-kurs 404-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15377697>

Annotatsiya

Ushbu maqolada gipertoniya kasalligi, uning kelib chiqish sabablari, belgilari va oqibatlarida haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Gipertoniya kasalligi, yurakga va buyrakga aloqador kasallik.

Annotation: this article provides information on the causes, symptoms and consequences of hypertension, its origin.

Key word: hypertension disease, disease related to the heart and kidney.

Аннотация: В этой статье представлена информация о гипертонии, ее причинах, симптомах и последствиях.

Ключевое слово: гипертония, заболевание, связанное с сердцем и почками.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 26-yanvardagi "Aholiga ko'rsatilayotgan kardiologik va kardiojarrohlik xizmatlari sifatini yaxshilash, hududlarda yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish, barvaqt aniqlash va samarali davolash ishlarini kengaytirish, bemorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ularni zarur dori vositalari bilan uzluksiz ta'minlash hamda Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi faoliyatini transformatsiya qilish maqsadida" PQ-103 sonli qarori

1. Quyidagilar yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olishda asosiy yo'nalishlar etib belgilansin:

Birlamchi tibbiyot muassasalari tomonidan davriy tibbiy ko'riklarni yo'lga qo'yish hamda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish;

Ehtiyojmand aholi qatlamlarini zarur dori vositalari bilan bepul ta'minlash;

Hududlarda ko'rsatilayotgan yuqori texnologik, kaminvaziv kardiologik hamda kardiojarrohlik tibbiy xizmatlar ko'lamini oshirish;

Birlamchi bo'g'indagi mutaxassislarning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish va salohiyatini oshirish, sohada ilm-fanni rivojlantirish;

Yurak-qon tomir kasalliklari bo'lgan bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatish tizimini raqamlashtirish.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlarining fikri bo'yicha:

Gipertoniya kasalligini quyidagi bosqichlarga bo'lishni maqsadga muvofiq deb hisoblaydi:

1) bosqich yurak-tomirlar tizimida organik o'zgarish belgilari bo'lmagan yuqori arterial bosim.

2) bosqich boshqa organik zararlanish belgilari bo'lmagan yuqori arterial bosim yurak gipertrofiyasi bilan.

3) bosqich gipertenziya sababli ichki orginlarning organik zararlanish belgilari bo'lgan yuqori arterial bosim.

Gipertoniya: bu arterial bosimni uzoq muddat ko'tarilib turishiga aytiladi, arterial bosimni doim ko'tarilib turishi bir qancha xavfli kasalliklarga olib kelishi mumkin. Odamni yoshi ulg'aygan sari gipertoniya kasalligiga moyiligi, ortib boradi ba'zan yoshlardayam

kuzatiladi. Ayollarda gipertoniya kasalligi bir muncha yoshlik davrida uchraydi, erkaklarda 50 yoshdan keyin kuzatiladi. Ko'p hollarda qon bosim doyim baland bo'lib yurishi, insonni insult va miokart infarktga olib keladi, bunda arterial bosim Sisto'lik QB(140) mm simob ustundan yuqori Diastolik QB (90) mm simob ustunidan yuqori bo'lishi miokart infarktga olib keladi.

Etiologiyasi va patogenezi: Arterial gipertenziyani etiologiyasi noma'lum bo'lsa xam uni keltirib chiqaradigon sabablari semizlik, osh tuzi (NaCl), kalsiy magniy yetishmovchiligi, ko'p miqdorda sirtli ichimliklar iste'mol qilish natijasida arterial gipertoniya, qon tomirlarda stenoz dimlanish xisobiga kelib chiqadi.

Ular quydagilarga bo'linadi:

- Sistolik va diastolik bosim ko'rsatkichlari;
- Puls bosimi korsatqichlari;
- Bemorni yoshi (ayollarda 65 yoshdan erkalarda 50 yoshdan katta);
- Atrof-muxit ta'siri;
- Ovqatlanish va chekish;
- Nasliy moyillik;

Ota-Onadan biri gipertoniya kasallik bilan og'rigan bo'lsa bolada paydo bo'lishi 25% agar ikkisi xam shu kasallik bilan og'rigan bo'lsa 50% bolalarda kuzatiladi.

Gipertoniyani tashxislash

Bemorga aniq tashxis qo'yish uchun shifokor bir nechta laboratoriya tahlillari va apparat tekshiruvlari o'tkazishi kerak bo'ladi. Tashhisning maqsadi kasallikning bosqichi va gipertoniya darajasini aniqlash hisoblanadi. Ushbu ma'lumotlar bilan shifokor samarali davolash usulini tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Kasallikning dastlabki bosqichlari yashirin kechgani bois ko'pchilik bemorlar shifokor oldiga kech kelishadi. Uy sharoitida har bir inson o'z qon bosimini muntazam o'lchab turishi kerak, eng optimal ko'rsatkich 120/80 mm sim.ust (quyida birlik deb keltiriladi), yoshi kattalar uchun 130/90. Atrof-muhit ta'siri yoki jismoniy faollik natijasida bosim 5-10 birlikka ortishi mumkin. Quyi va yuqori bosim o'rtasidagi juda katta farq ham havotir uchun belgi bo'ladi — odatda bu ko'rsatkich 50 birlikdan oshmasligi kerak. Agar qon bosimining tez-tez o'zgarishi kuzatilsa, shifokor bilan uchrashish tavsiya etiladi.

Gipertonik kriz – qon bosimining birdan ko'tarilishi va qon bosimi ko'rsatkichlarining kritik shkalalardan o'tib ketishi ko'pincha quyidagi simptomlar bilan namoyon bo'ladi:

- Nafas olishning qiyinlashuvi;
- Ko'krak sohasidagi og'riq, taxikardiya;
- Kuchli bosh og'rig'i, bosh aylanishi;
- Ko'rish bilan bog'liq muammolar, ko'z ichi qizarishi, ko'z ichki bosimining ortishi;
- Ko'ngil aynishi va qayt qilish;
- Teri qoplamalarining qizarishi va xaroratning biroz oshishi;
- Tananing ayrim sohalari yoki qo'l va oyoqlarning oqarishi.

Yuqorida keltirib o'tilgan belgilar boshqa kasalliklarda ham yuzaga chiqishi mumkin, shu sababli simptomlar paydo bo'lishi bilanoq qon bosimini o'lchash kerak, agar ko'rsatkichlar kritik darajada bo'lsa, zudlik bilan tez tibbiy yordamga murojaat etish zarur.

Diagnostika

- Elektrokardiografiya (EKG)
- Biokimyoviy qon tahlili

Umumiy siydik analizi

Umumiy qon tekshiruvi

Gipertoniya kasalligini davolashni tanlash uchun bir qator diagnostik tadqiqotlar o'tkazish kerak,

Shuningdek, tekshirish usullariga quyidagilar kiradi

Klinik ko'rik

Anamnez yig'ish

Tana vazni va bel aylanasi o'lchash

Ikkala qo'lda arterial bosimni o'lchash

Ko'z tubini tekshirish

Bakposev

Gipertoniya kasalligini davolash:

1-darajali gipertoniya:

Yashash tarzini to'g'rilash

Yordamchi usullar: massaj, fizioterapiya

Dori-darmonlar - kamdan kam xollarda

2-darajali gipertoniya:

Antigipertenziv preparatlarni doimiy qabul qilish

Diuretiklar

APF ingibitorlari

Kombinatsiyalangan terapiya

3-darajali gipertoniya:

Kompleks yondashuv: jismoniy faollik, parhez, dorilar

Sanatoriyalarda reabilitatsiya

Tiazidli diuretiklar

Beta blokatorlar

Kalsiy antagonistlari

Kombinatsiyalangan preparatlar, Gipertoniya krizi, Reabilitatsiya: fizioterapiya, medikamentlar

Kasallik asoratlari:

O'tkir va surunkali yurak etishmovchiligi (stenokardiya infarkt).

Kardioskleroz.

Aritmiyalar – yurak urishining buzilishi.

Miya insulti, psixozlar.

Buyrak etishmovchiligi – urimiya.

Ko'z to'r pardasini ko'chishi va ko'r bo'lib qolishi

Arterial gipertenziya bilan og'riganda kolaniladigon dori vositalar:

Bisoprolol, Furosemid, Enap- H, Amlodipin,

Bu dori vositalari arterial gipertenziyasi bor bemorlarda qon bosimini pasaytiradi va qon tomirlarini kengaytirishda va yurakdan otilib chiqayotgan qonni bir me`yorda ishlashiga yordam beradi.

Gipertoniya kasalligida parhez ovqatlanish tartibi:

Gipertoniya kasaligida tafsiya etiladigan ovqatlar quyidagilar: Sut va sut mahsulotlari suzma, smetana, qattiq, tuzi kam pishloqlar qaynatilgan, dimlangan bug`da pishirilgan ovqatlar yog`siz mol, quyon, tovuq go`shtidan ovqatlar, yog`i kam bo`lgan baliq go`shti mikroelementlari ko`p bo`lgan meva sabzavotlar iste`mol qilish qora bug`doy unidan tayyorlangan quritilgan non iste`mol qilish kerak. Arterial gipertoniya bilan kasallanganlarga shular tavsiya etiladi.

Gipertoniya kasaligida tafsiya etilmidigon ovqatlar;

Harxil sipirtlik ichimliklar ichish va chekish, qovurilgan, tuzlangan, dudlangan, mahsulotlar tafsiya etilmaydi.

Oldini olish:

Gipertoniyaning birlamchi profilaktikasi:

Normal tana vaznini saqlab turish, tuzni cheklash, chekish va alkogolni istemol qilish, jismoniy va asabiy zo`riqishlardan qochish, gipodinamiyaning oldini olish, surunkali kasalliklarni davolash kiradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.01.2022 yildagi PQ-103-sonli qarori
2. Michael Stimpel Arterielle Hypertonie (1990)
3. M.S.Abdullxo`jayeva Patalogik anatomiya (2012)
4. Abdig`affor Gadayev Ichki kasaliklar (2014)